

**IDENTIDAD Y RESISTENCIA INDÍGENA EN LA
CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DEL ORIENTE DE
VENEZUELA (1498-1810)**

**Francisco Tiapa
Escuela de Antropología
Facultad de Ciencias Económicas y sociales
Universidad Central de Venezuela
Caracas, abril de 2004**

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
ESCUELA DE ANTROPOLOGÍA

VEREDICTO

Quienes suscriben, integrantes del Jurado designado por el Consejo de Escuela de Antropología, en sesión del día 30-04-04, para examinar el Trabajo Final del Bachiller TIAPA B, FRANCISCO D. C.I.13.336.527, titulado: "IDENTIDAD Y RESISTENCIA INDIGENA EN LA CONQUISTA Y COLONIZACION DEL ORIENTE DE VENEZUELA (1498-1810)", presentado como requisito final para optar al título de Antropólogo, hacen constar que el día miércoles 19/05/04 en la sala de Reuniones del Consejo de Escuela siendo las 11:00 a.m., sometieron a discusión pública el mencionado trabajo, conforme disponen las Normas Vigentes, después de lo cual emitieron el siguiente veredicto: El Jurado reconoce que el trabajo constituye un indispensable aporte para el conocimiento de las relaciones interétnicas y del proceso de resistencia de los pueblos indígenas del Oriente de Venezuela. Por esto, le otorga Mención Honorífica y Publicación

El Jurado califica el trabajo con 20 puntos.

En la Escuela de Antropología, a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil cuatro.

PROF. RODRIGO NAVARRETE
JURADO

PROF. FILADELFO MORALES
JURADO

PROF. EMANUELE AMODIO
TUTOR COORDINADOR

Índice

TOMO I

Siglas utilizadas.....6

INTRODUCCIÓN7

1. Los sistemas de relaciones interétnicas

- 1.1. Construcción de identidades y relaciones interétnicas.....13
- 1.2. Espacio, lugar y relaciones interétnicas.....23
- 1.3. Relaciones interétnicas y relaciones de poder16

2. El estudio de las sociedades del pasado

- 2.1. Aproximación disciplinar entre Historia y Antropología39
- 2.2. Teoría del método antropológico y la aproximación a las sociedades del pasado50
- 2.3. Método de la investigación65
 - 2.3.1. Las fuentes65
 - 2.3.2. Estrategias de reconstrucción71
 - 2.3.3. Antecedentes de la investigación72
- 2.4. Límites de la investigación74

3. Conformación de las bases relacionales (1498-1545)

- 3.1. Oro, perlas y esclavos78
- 3.2. Misiones y asentamientos costeros82
- 3.3. Explotación perlera y actividades esclavistas88
- 3.4. Expediciones de conquista al interior de Tierra Firme92

4. Configuración de los centros, ejes y fronteras (1545-1645)

- 4.1. Guerra a los Caribe y alianza con los Aruaca en la frontera nororiental106
- 4.2. Fundación de Cumaná y configuración de nuevos ejes de relaciones111
- 4.3. Resistencia en la frontera Unare-Neverí117
- 4.4. Expansión a la frontera Cariaco-Guarapiche125

4.5.	Estabilización de la presencia hispana y penetración territorial	132
------	--	-----

5. Definición de los frentes de expansión colonial (1650-1658)

5.1.	Encomiendas y gestación del sistema colonial	149
5.1.1.	Dinámica diacrónica de la formación de las encomiendas	157
5.1.2.	Continuidad estructural de la expansión del sistema de encomiendas	160
5.2.	Misiones en la frontera de Píritu e inicio de los nuevos frentes de expansión colonial	166
5.2.1.	Panorama general de la frontera del sistema colonial	166
5.2.2.	Las misiones entre los Píritu y los Cocheima	168
5.2.3.	Las misiones en la estrategia de conquista	173
5.3.	Desde el Unare al Guarapiche: el origen del gran eje de la resistencia	179
5.3.1.	Los sistemas de relaciones multiétnicas entre el Unare y el Neverí	179
5.3.2.	El eje de resistencia del Guarapiche	187

6. Relaciones interétnicas y reorganización del territorio de la frontera Unare-Neverí (1656-1700)

6.1.	La configuración de los centros de influencia regional.....	198
6.1.1.	Potencialidad de la alianza entre los misioneros y los Píritu.....	198
6.1.2.	Consagración del sistema de relaciones de Píritu.....	206
6.1.3.	Cooperación indígena al sistema misional y configuración de la estructura expansionista de las reducciones.....	215
6.2.	Guerra, resistencia y expansión de la reorganización territorial.....	219
6.2.1.	La resistencia Palenque.....	219
6.2.2.	La reducción de los Cumanagoto y expansión de las áreas de influencia.....	224
6.2.3.	La inserción en el sistema Palenque del Oeste del Unare e incursiones armadas en la frontera del río Aragua.....	30
6.2.4.	Reducción, resistencia y represión de los Tomuza.....	237
6.3.	Los límites de los frentes de expansión misional.....	241
6.3.1.	La conquista de la serranía de Bordonos y la expansión al Sur.....	241
6.3.2.	El sistema de relaciones interétnicas del río Neverí.....	249
6.3.3.	El límite de la serranía de Cúpira.....	254

7. Expansión fundacional y resistencia en la frontera Cariaco-Guarapiche (1660-1700)

7.1.	Configuración estructural del frente de expansión colonial y de las bases de los sistemas de relaciones interétnicas.....	260
7.1.1.	Guerras, fricción interétnica y misioneros en Cumanacoa.....	260
7.1.2.	Apertura de los canales interculturales de transmisión de mensajes.....	264
7.1.3.	Mediación y conformación de las relaciones de influencia.....	273
7.1.4.	Expansión de los referentes espaciales de la influencia misional entre los Caribe.....	276
7.2.	La conformación de las alianzas interétnicas para la resistencia activa en el eje del Guarapiche.....	285
7.2.1.	Fluctuación de las relaciones estables y afirmación de las diferencias en el sistema Chaima-Caribe.....	285
7.2.2.	Alianza Chaima-Caribe con los franco-antillanos y guerra en el Guarapiche....	289
7.2.3.	Represión armada y realización práctica de la geografía de las fronteras étnicas en el Guarapiche.....	292
7.3.	Imposición de las áreas de influencia hegemónica.....	297
7.3.1.	Cambio de dirección de la expansión misional entre los Chaima y Cuaca.....	297
7.3.2.	Los proyectos de expansión hacia el Sur.....	308
7.3.3.	Consolidación de la hegemonía hispana sobre el territorio impuesto.....	315
7.3.4.	Tregua entre españoles y Caribe y guerra con los Chaima de Paria.....	322
7.4.	El proyecto de control de los sistemas de resistencia indígena en la conquista del Guarapiche.....	330

TOMO II

8. Desde el Guarapiche hasta la Mesa de Guanipa: guerras y resistencia en la conquista de los Caribe y sus aliados (1700-1750)

8.1.	Panorama regional de las relaciones interétnicas fronterizas.....	359
8.1.1.	Unidad de los ejes de resistencia en los sistemas de relaciones interétnicas y las estructuras fronterizas.....	359
8.1.2.	Dinámica territorial de los sistemas de relaciones regionales y proyectos de conquista.....	367
8.1.3.	La organización de las entradas de reducción.....	381
8.1.4.	Mediaciones para la interacción, guerra a los Caribe.....	392

8.2.	Reinicio de la avanzada misional y redefinición de los sistemas de relaciones.....	398
8.2.1.	Reorganización territorial y expansión colonial.....	398
8.2.2.	La resistencia Chaima-Caribe en el Guarapiche e inicio de la gran represión.....	404
8.2.3.	La expansión a la frontera de los Llanos.....	409
8.2.4.	El proyecto de control de las redes acción sobre el territorio de los sistemas interétnicos de alianzas para la resistencia.....	415
8.3.	Estructuras de coyuntura y redefinición en el control sobre las bases territoriales de los sistemas de relaciones.....	426
8.3.1.	Consolidación de nuevos referentes territoriales de las fronteras étnicas.....	426
8.3.2.	La transformación en el balance del control territorial.....	435
8.3.3.	Las alianzas para el poblamiento y para la guerra en el Orinoco.....	441
8.3.4.	Represión en la Serranía de Punceres.....	448
8.3.5.	La alianza Caribe en el Orinoco y reinicio de la resistencia activa.....	455
8.4.	Estabilización de la presencia hispana en el Sur.....	464
8.4.1.	Estrategias de mediación con los Caribe y sus aliados.....	464
8.4.2.	El poblamiento hispano de los Llanos del Orinoco.....	471

9. La dinámica de las últimas fronteras:

Paria, el Delta y las riberas del Orinoco (1666-1810)

9.1.	La dinámica de los sistemas de relaciones interétnicas de la frontera de Paria.....	482
9.1.1.	Las bases de las alianzas.....	482
9.1.2.	Los Chaima de Paria.....	485
9.1.3.	Las mediaciones entre los españoles y los Paria y redefinición impuesta de la configuración espacial del sistema.....	497
9.2.	La frontera del Delta del Orinoco.....	525
9.2.1.	La identificación de los “Guaraunos”.....	525
9.2.2.	La conformación de las áreas fronterizas.....	527
9.2.3.	Enajenación de los canales interétnicos de transmisión de mensajes en los últimos intentos de reducción.....	532
9.3.	Los Caribe de las orillas del Orinoco.....	554

10. Conquista, resistencia y lugares de las identidades subalternas

10.1.	Violencia y surgimiento de las alianzas para la resistencia.....	565
10.2.	Estructuras de coyuntura y delineamiento de la gran alianza para la resistencia.....	575

10.3. Conquista cultural, enajenación y defensa del “lugar”: auge y transformación de los sistemas indígenas para la resistencia.....	582
10.4. Identidad y resistencia subalterna de frontera.....	609

A propósito de la mirada.....	616
--------------------------------------	------------

BIBLIOGRAFÍA.....	629
--------------------------	------------

ÍNDICE DE MAPAS

Área de explotación perlera y esclavista: 1498-1530.....	104
Frentes de expansión colonial: 1530-1560.....	105
Frentes de expansión colonial: 1560-1650.....	148
Frentes de expansión colonial y sistemas indígenas de resistencia: 1650-1700.....	358
Eje de resistencia indígena Unare-Guarapiche: 1700-1730.....	481
Fronteras del sistema colonial.....	564
Estructura de los sistemas de relaciones.....	615

RESUMEN

La resistencia indígena, a la dominación hispana del Oriente de Venezuela durante la época colonial, estuvo estrechamente vinculada con las dinámicas de construcción de identidades de sus habitantes, expresadas por medio de la conformación de sistemas de alianzas para oponerse o para cooperar con los europeos. Estas alianzas estuvieron definidas, a su vez, por sistemas de relaciones interétnicas estructurados, además, por redes de comunicación e intercambios comerciales, las cuales fueron transformadas por la imposición de nuevas formas de organización de sus territorios y espacios sociales, con el poblamiento en las misiones a lo largo de los tres siglos de colonización. En este trabajo se presenta una reconstrucción del proceso diacrónico de transformación de estos sistemas de relaciones y de sus juegos de construcción de identidades étnicas, como formas de resistencia de los pueblos indígenas del Oriente de Venezuela, cambiantes según las distintas formas de imposición colonial.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo surge de las inquietudes ante la dinámica del mundo contemporáneo. En un contexto global de expansión violenta de un único modelo cultural sobre todas las otras posibles formas de organizar la vida del resto de los pueblos del planeta, ha sido inevitable preguntarse sobre la historicidad de la contemporaneidad, sobre cuál fue su origen. Toda mirada sobre otras realidades está definida por la mirada que se tenga de la propia. Entre estas otras realidades se encuentra *el pasado*. Especialmente el pasado, o la historia, como construcción imaginaria, es una de las realidades que más cambian según el momento o el lugar. Así pues, en esta época de arrojamiento de una identidad que pretende ser la única y del surgimiento y resurgimiento de viejas y nuevas identidades a lo largo del mundo, ha sido inevitable tener una mirada determinada por este marco de referencia para hacer cualquier interpretación sobre las realidades pasadas.

En nuestro caso en particular este pasado tiene una ubicación específica: el Oriente de Venezuela. Así como una época específica: la época colonial. El porqué de esta región y de esta época se remite a la preocupación por la historia de un aspecto importante de los pueblos indígenas de América. Éste el de su resistencia hacia los intentos del imperio español por ejercer dominio absoluto sobre ellos.

La investigación que dio la base a este texto se originó en el proyecto de investigación *Arqueología e Historia de los resguardos indígenas del Oriente de Venezuela durante la época colonial*, auspiciado por el Instituto del Patrimonio Cultural y coordinado por el profesor Emanuele Amodio. Una parte de esta investigación fue hecha por medio de la recopilación y sistematización de fuentes documentales publicadas entre octubre de 1998 y marzo de 1999. Otra parte fue hecha en la revisión y recopilación de fuentes documentales del Archivo General de la Nación. Una última parte de la investigación fue hecha entre febrero y marzo del 2000 en el Archivo General de Indias de Sevilla con el auspicio de la Dirección de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad Central de Venezuela, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Universidad de Cádiz, por medio de su programa "Intercampus". Desde estas investigaciones se hizo la recopilación del material documental que sirvió de plataforma para este trabajo. De allí que, sumado a las inquietudes personales, en gran parte la elección de la región y de la época reconstruidas aquí, hayan estado definidas por la circunstancia de haber participado de estos proyectos.

En el contexto global contemporáneo, la mirada de las disciplinas antropológicas se ha centrado en la cada vez más evidente involucencia de las sociedades llamadas occidentales sobre las no occidentales. En este sentido, se hace cada vez más fuerte la preocupación académica por la aparente desaparición de identidades étnicas, en algunos casos, y el resurgimiento de otras, en casos mucho más frecuentes. Dado que los intereses por los segmentos de la realidad del pasado surgen de intereses del presente, bien sean académicos o ideológicos, la afluencia contemporánea de estudios relativos a relaciones interétnicas y a la construcción de identidades también lleva a la preocupación por lo ocurrido en el contexto temporal del contacto entre Europa y las sociedades indígenas americanas.

En la delimitación de la región y el momento histórico planteados como tema de estudio en esta investigación se conjugaron dos preocupaciones: por un lado, el interés contemporáneo sobre aspectos relativos a la construcción de identidades étnicas y a sus permanencias fue trasladado hacia el interés por estos mismos acontecimientos en las sociedades del pasado, partiendo del *a priori* de que las versiones del pasado se construyen a partir de las construcciones ideológicas y teóricas sobre el presente. Por otra parte la preocupación de reconstruir la historia de una región, tomando como actores principales a sus pueblos indígenas, los cuales, desde la “Historia oficial”, no han sido tomados muy en cuenta.

En su estructura, este trabajo tiene dos grandes partes. Una compuesta por dos capítulos, el teórico y el metodológico. La otra compuesta por seis capítulos de reconstrucción histórica interpretativa.

En el primer capítulo, “Los sistemas de relaciones interétnicas”, particularmente, tomamos como eje central el análisis de los sistemas de relaciones interétnicas desde la perspectiva de Sahlins (1984), Mauss (1991) y Lévi-Strauss (1991), según ésta tales sistemas son vistos como un hecho social total en el que se conjugan los procesos de construcción de identidades, relaciones de poder y control de los territorios en el contacto entre distintas sociedades. Así, se hace un especial énfasis, en el preliminar teórico, en la construcción de identidades étnicas, organización de los espacios sociales y las relaciones de poder en el contexto de las relaciones interétnicas.

En el segundo capítulo, “El estudio de las sociedades del pasado”, se exponen las bases disciplinares y teórico-metodológicas de la investigación. De esta manera, se aclara el método, teórico y general, así como práctico y específico de la investigación. Para esto se conjugan la

descripción densa de Clifford Geertz (1996) con el estructuralismo de Sahlins (1997). Desde la Antropología Histórica, estas dos formas de aproximación a la realidad se articulan con el método de la microhistoria de Levi (1993) y Ginzburg (1983) con el de la *región histórica* (Cunil Grau, 1988; Cardozo Galué, 1988).

En la segunda parte del texto, se presenta una reconstrucción interpretativa de los procesos de transformación histórica de los sistemas de relaciones interétnicas de la región a partir de su proceso de conquista y colonización. El énfasis central de esta reconstrucción se centra en la diacronía de la segunda mitad del siglo XVII y el transcurso del siglo XVIII.

Así, en el tercer y cuarto capítulo se intenta reconstruir el establecimiento de las bases de las relaciones interétnicas y de la configuración de los centros de influencia, ejes de movilidad y zonas fronterizas durante el primer siglo y medio de conquista.

En el tercer capítulo, “Conformación de las bases relaciones, 1498-1545”, se presenta un intento de reconstrucción de las primeras relaciones entre europeos e indígenas, haciendo énfasis en la esclavización de estos últimos y los distintos enfrentamientos bélicos que caracterizaron esta fase de la conquista.

En el cuarto capítulo, “Configuración de los centros, ejes y fronteras, 1545-1645”, se presentan los distintos intentos de conquista armada de los pueblos indígenas del Oriente por medio de la penetración territorial armada por parte de los españoles. De esa forma, se asoma una interpretación sobre los primeros procesos de reconfiguración territorial impuesta en la región, así como de las distintas formas en que los pueblos indígenas que la habitaban se organizaron para resistir ante la embestida colonial.

El quinto capítulo, “Definición de los frentes de expansión colonial, 1650-1658”, se centra sobre la configuración de un tipo específico de estructura coyuntural que se dio en la década de 1650, momento en el cual se definió en buena medida el devenir histórico de la región en los ciento cincuenta años siguientes.

En el sexto capítulo, “Relaciones interétnicas y reorganización del territorio de la frontera Unare-Neverí (1656-1700)”, se reconstruye la conformación, estabilización y expansión de las estructuras de las relaciones interétnicas en la región de Píritu durante la segunda mitad del siglo XVII.

Algo similar se hace en el séptimo capítulo, “Expansión hispana y resistencia en la frontera Cariaco-Guarapiche (1660-1700)”, pero en la región que conformó un frente de expansión de la sociedad colonial en la región que se extiende desde los valles de Cariaco hasta los valles de Cumanacoa.

En el octavo capítulo, “Desde el Guarapiche hasta la Mesa de Guanipa: guerras y resistencia en la conquista de los Kari’ña y sus aliados (1700-1750)”, se desarrolla el proceso de transformación histórica de la región en general, durante la primera mitad del siglo XVIII. En éste, en particular, se reconstruyen los procesos de transformación impuesta de las relaciones entre los distintos pueblos indígenas del Oriente de Venezuela.

En el noveno capítulo, titulado “La dinámica de las últimas fronteras: Paria, el Delta y las riberas del Orinoco (1666-1802)”, se reconstruyen los sistemas de relaciones interétnicas de las regiones limítrofes del sistema colonial impuesto sobre los pueblos indígenas del Oriente. Éstas fueron las regiones de Paria, el Delta del Orinoco y los Llanos de la Mesa de Guanipa. Los pueblos que habitaron estas regiones fueron quienes tuvieron una resistencia con características específicas que vale la pena resaltar.

En el décimo capítulo “Conquista, resistencia y lugares de las identidades subalternas” se retoman los aspectos generales del resto de la reconstrucción temporal para hacer una interpretación sobre los aspectos estructurales del proceso de conquista y resistencia indígena del Oriente de Venezuela, haciendo énfasis en la importancia de la construcción cultural de los lugares como contextos de construcción de identidades y de articulación de los sistemas de relaciones interétnicas para la resistencia. Asimismo se presenta una evaluación de la mirada desde la cual se hizo este trabajo y los distintos matices que ésta tuvo en su transcurso.

En “A propósito de la mirada”, este trabajo cierra con una reflexión sobre el recorrido de su elaboración, sobre la pertinencia de los modelos teóricos y metodológicos para la comprensión de los procesos de dominación colonial y resistencia subalterna de estas regiones. Aquí nuestra intención es abrir un espacio de reflexión en torno a la mirada hegemónica que construye “los pasados” subalternos.

En suma, este trabajo es una reconstrucción diacrónica que mantiene una secuencia histórica. Esta secuencia es la misma que han mantenido los distintos pueblos indígenas de Venezuela y de América frente a las imposiciones de los europeos y sus descendientes. Esta es una resistencia que ha tenido múltiples formas según el momento y el lugar, haciéndose invisible en ocasiones y reapareciendo con una fuerza abrumadora en otras. Entre estas diversas formas de pugnas entre la imposición de la hegemonía y la resistencia subalterna, nuestra intención ha sido dar un aporte sobre los cambios en el tiempo de uno de sus conjuntos, entre muchos otros.

Finalmente, debo mencionar a los auténticos responsables de que este trabajo se llevara a cabo. Me refiero a mis padres Oswaldo Tiapa y Emigdia de Tiapa, y mis hermanos, Narkys, Oswaldo José y Marycruz. Sin su paciencia, confianza y auténtico apoyo incondicional, hasta el último momento, definitivamente, esto no habría sido posible. Asimismo, quiero agradecer a mis amigos Daniel Barco, Agustín Rendón, Luis Salazar, Carlos Camba, Peter Lauterbach, Kléver Dox y Oscar Bolívar por el tiempo compartido y el apoyo dado. A Yelitza Rivas, quien me brindó todo su conocimiento y experiencia sobre el trabajo de investigación. Al profesor Emanuele Amodio por su dedicada y paciente labor de tutoría. Al profesor Edgardo Lander, por permitirme participar en sus cursos y enriquecerme con las discusiones que allí se dieron. A las profesoras Silvana Caula y Nancy Sánchez, por estar siempre dispuestas a oír. A todos, les agradezco.

Bibliografía

- Acosta Saignes, Miguel (1961): *Estudios de Etnología Antigua de Venezuela*. Ed. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Acosta Vladimir (1999): “El Rey Miguel y el Rey Bayano: rebeliones negras en la América hispánica del siglo XVI”. En *Revista venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, vol. 5, N° 2-3: 137-176. Caracas.
- Aguado, Pedro (1950): *Historia de Venezuela*. Tomo I. Ed. Maestre. Madrid.
- Amodio, Emanuele (1991): “Relaciones interétnicas en el Caribe indígena: Una reconstrucción a partir de los primeros testimonios europeos”. En *Revista de Indias*, Volumen LI, N° 193: 571-606. Madrid.
- Amodio, Emanuele (1993): *Formas de la alteridad. Construcción y difusión de la imagen del indio americano durante el primer siglo de conquista*. Abya-Yala. Caracas.
- Amodio, Emanuele (1994): “La construcción de identidad en los sistemas multiétnicos de interacción regional: Los pueblos indígenas de la cuenca del río Branco (Brasil)”. En Daniel Mato (Coordinador): *Teoría y política de la construcción de identidades y diferencias en América Latina y el Caribe*. Ed. UNESCO. Caracas.
- Amodio, Emanuele (1996): *La Tierra de los Caribes. Creación y Transformación de los Resguardos Indígenas en el Oriente de Venezuela. 1750-1850*. Escuela de Antropología. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Amodio, Emanuele (1997): *La artesanía indígena en Venezuela*. Ed. CONAC. Caracas.
- Augé, Marc (1993): *Los no-lugares. Espacios del anonimato: Una Antropología de la sobremodernidad*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Augé, Marc (1993b): “Espacio y alteridad”. En *Revista de Occidente*, N° 140: 13-34. Madrid.
- Augé, Marc (1996): *Hacia una Antropología de los mundos contemporáneos*. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Arellano Moreno, Antonio (1964): *Relaciones Geográficas de Venezuela*. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Armas Chitty, J. A. (1980): *San Miguel del Batey (Poblamiento del siglo XVII)*. Ed. Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Balandier, Georges (1993): “La aprehensión del otro: Antropología desde fuera y Antropología desde dentro”. En *Revista de Occidente*, N° 140: 35-42. Madrid.
- Barnes, Barry (1990): *La naturaleza del poder*. Ed. Pomares Corredor. Madrid.
- Barth, Fredrick (Compilador) (1976): *Los grupos étnicos y sus fronteras: La organización social de las diferencias culturales*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México D.F.

- Barthes, Roland (1990): *La aventura semiológica*. Ed. Paidós. Barcelona.
- Bjord, Horacio (1985): "El contexto multilingüe del sistema de interdependencia regional del Orinoco". En *Antropológica*, N° 63-64: 83-101. Caracas.
- Bonfil Batalla, Guillermo (1989): "La teoría del control cultural en el estudio de los procesos étnicos". En *Arinsana*, N° 10: 5-36. Caracas.
- Braudel, Fernand (1990): *La Historia y las Ciencias Sociales*. Ed. Alianza Editorial. Madrid.
- Burke, Peter (1993a): "Historia de los acontecimientos y renacimiento de la narración". En Peter Burke (Editor): *Formas de hacer Historia*. Ed. Alianza Editorial. Madrid.
- Burke, Peter (1993b): "La nueva Historia Sociocultural". En *Historia Social*, N° 17: 105-114. Valencia.
- Butt-Colson, Audrey (1973): "Inter-tribal trade in the Guiana Highlands". En *Antropológica*, N° 34: 5-70. Caracas.
- Butt-Colson, Audrey (1983-1984): "The spatial component in the political structure of the Carib speakers of the Guiana Highlands: Kapon and Pemon". En *Antropológica*, N° 59-62: 73-124. Caracas.
- Buxó i Rey, María Jesús (1993): "Historia y Antropología: Viejas fronteras, divergencias y nuevos encuentros". En *Historia y Fuente Oral*, N° 9: 7-19.
- Cardoso de Oliveira, Roberto (1968): "Problemas e hipótesis relativos à fricção interétnica: Sugestões para uma metodologia". En *América Indígena*, Volumen XXVIII, N° 2: 339-358. México D.F.
- Cardoso de Oliveira, Roberto (1992): *Etnicidad y estructura social*. Ed. CIESAS. México D.F.
- Cardozo Galué, Germán (1988): "Hacia una conceptualización de la región histórica". En VVAA: *La Región Histórica*. Ed. Tropykos. Caracas.
- Carrocera, Buenaventura (1968): *Misión de los capuchinos en Cumaná*. III tomos. Ed Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Casanova, Julián (1991): *La Historia Social y los historiadores*. Ed. Crítica. Barcelona.
- Caulín, Antonio (1966): *Historia de la Nueva Andalucía*. Tomos I y II. Ed Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Chakrabarty, Dipesh (2001): "Post-colonialismo y el artificio de la historia: ¿Quién habla de los pasados "Indios"?". En Walter D. Mignolo (comp.): *Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo*. Ed. El Signo. Duke University. Buenos Aires.
- Civrieux, Marc (1976): *Los Caribes y la conquista de la Guayana española. Etnohistoria Kariña*. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.

- Civrieux, Marc (1980): "Los Cumanagoto y sus vecinos". En Audrey Butt Colson (Editora): *Los Aborígenes de Venezuela. Etnología Antigua*. Tomo I. Ed. Fundación La Salle de Ciencias Naturales. Instituto Caribe de Sociología y Antropología. Caracas.
- Civrieux, Marc (1998): *Los Chaima del Guacharo. Etnología del Oriente de Venezuela*. Ed. Banco Central de Venezuela. Caracas.
- Clifford, James (1991): "Sobre la autoridad etnográfica". En Carlos Reynoso (comp.): *El surgimiento de la Antropología posmoderna*. Ed. Gedisa. México D.F.
- Coppens, Walter (1971): "Las relaciones comerciales de los Yekuana del Caura-Paragua". En *Antropológica*, N° 30: 28-59. Caracas.
- Coronil, Fernando (2002): *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*. Ed. Nueva Sociedad, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico, Universidad Central de Venezuela. Caracas.
- Cunill Grau, Pedro (1988): "La Geografía Histórica en la conceptualización de la región venezolana". En VVAA: *La Región Histórica*. Ed. Tropykos. Caracas.
- Escobar, Arturo (2000): "El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: ¿globalización o postdesarrollo?". En Edgardo Lander (Editor): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Ed. UNESCO/FACES-UCV. Caracas.
- Fabian, Johannes (1983): *Time and the Other. How Anthropology makes its object*. Ed. Columbia University Press. Nueva York.
- Foucault, Michel (1979): *La Arqueología del saber*. Ed. Siglo XXI. México D.F.
- Foucault, Michel (1980): *Microfísica del poder*. Segunda edición en español. Ed. La piqueta. Madrid.
- Gaborieu, Marc (1969): "Antropología estructural e Historia". En VVAA: *Estructuralismo e Historia*. Ed. Nueva Nueva Visión. Buenos Aires.
- García, José Luis (1976): *Antropología del Territorio*. Ed. Taller de ediciones Josefina Betancourt. Madrid.
- Geertz, Clifford (1992): "Historia y Antropología". En *Revista de Occidente*, 137: 55-74.
- Geertz, Clifford (1996): *La interpretación de las culturas*. Séptima edición en español. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Ginzburg, Carlo (1983): "Señales. Raíces de un paradigma indiciario". En Aldo Gargani (Editor): *La crisis de la razón*. Ed. Siglo XXI. México D.F.
- Godelier, Maurice (1981): "Moeda de sal e circulasao das mercadorias entre os Baruya de Nova Guiné". En Assis de Carvahó, Edgard y Florestan Fernández (editores): *Godelier. Coleção Grandes Cientistas Sociais*. Ed. Ática. Sao Paulo.
- Gómez Canedo, Lino (1967): *Las misiones de Píritu. Documentos para su Historia*. Tomo I y II. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.

- Gómez Parente, Odilio (1979): *Labor Franciscana en Venezuela*. Tomo I. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- González Oropeza, Hermann (1985): *Historia del Estado Monagas*. Ed. Colección Guanipa. Maturín.
- Hammersley, Martin y Paul Atkinsons (1994): *Etnografía. Métodos de investigación*. Ed. Paidós. Barcelona.
- Harris, Marvin (1985): *El desarrollo de la teoría antropológica. Historia de las teorías de la cultura*. Ed. Siglo XXI. Madrid.
- Humbert, Jules (1976): *Los orígenes venezolanos (ensayo sobre la colonización española en Venezuela)*. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Izard, Michel (1981): “A propósito de la identidad étnica”. En Claude Lévi-Strauss (Editor): *La identidad. Seminario interdisciplinario*. Ed. Grasset. Barcelona.
- Jiménez, Morella (1986): *La esclavitud indígena en Venezuela (siglo XVI)*. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Lander, Edgardo (2000a): “¿Conocimiento para qué? ¿Conocimiento para quién?. Reflexiones sobre la geopolítica de los saberes hegemónicos”. En *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales*, v. 6, N° 2: 53-72. Caracas.
- Lander, Edgardo (2000b): “Ciencias Sociales: saberes coloniales y eurocéntricos”. En Edgardo Lander (Editor): *La colonialidad del saber: eurocentrismo y Ciencias Sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Ed. UNESCO/FACES-UCV. Caracas.
- Leach, Edmund (1978): *Cultura y comunicación. La lógica de conexión de los signos*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Levi, Giovanni (1993): “Sobre microhistoria”. En Peter Burke (Editor): *Formas de hacer Historia*. Ed. Alianza Editorial. Madrid.
- Lévi-Strauss, Claude (1968): *Antropología Estructural*. Ed. Eudeba. Buenos Aires.
- Lévi-Strauss, Claude (1969): *Antropología Estructural*. Editorial Universitaria Buenos Aires. Segunda edición en español. Buenos Aires.
- Lévi-Strauss, Claude (1984): *El pensamiento salvaje*. Ed. Fondo de Cultura Económica. México D.F.
- Lévi-Strauss, Claude (1991): “Introducción a la obra de Marcel Mauss”. En Marcel Mauss: *Sociología y Antropología*. Tercera edición en español. Ed. Tecnos. Madrid.
- Lévi-Strauss, Claude (Editor) (1981): *La identidad. Seminario interdisciplinario*. Ed. Grasset. Barcelona.
- Lewis, I. M. (1972): *Historia y Antropología*. Ed. Seix Barral. Barcelona.
- Mansutti, Alexander (1986) “Hierro, barro cocido, curare y cerbatanas. El comercio intra e interétnico entre los Uwotjuja”. En *Antropológica*, N° 65: 3-75. Caracas.

- Mauss, Marcel (1991): *Sociología y Antropología*. Tercera edición en español. Ed. Tecnos. Madrid.
- Morales, Filadelfo (1990): *Los hombres del onoto y la macana*. Ed. Fondo Editorial Tropykos. Caracas.
- Morey, Robert y Nancy Morey (1975): “Relaciones comerciales en el pasado en los llanos de Colombia y Venezuela”. En *Montalbán*, N° 4: 533-565. Caracas.
- Ojer, Pablo (1966): *La formación del Oriente venezolano*. Ed. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas.
- Oviedo y Baños, José (1992): *Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela*. Ed. Biblioteca Ayacucho. Caracas.
- Pelleprat, Pierre (1965): *Relatos de las misiones de los padres de la Compañía de Jesús en las islas y Tierra Firme de la América meridional*. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Prato-Perelli, Antoinette Da (1990): *Las encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII*. IV tomos. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Pratto-Perelli, Antoinette Da (1986): “Ocupación y repartición de tierras indígenas en Nueva Andalucía. Siglos XVI-XVII”. En *Montalbán*, N° 17: 427-463. Ed. UCAB. Caracas.
- Radcliffe-Brown, (1975): *El método de la Antropología Social*. Ed. Anagrama. Barcelona.
- Radding, Charles (1984): “Antropología e Historia o el traje nuevo del emperador”. En *Historia Social*, N° 3: 103-114. Valencia.
- Rionegro, Froylán de (1918): *Relaciones de las misiones de los padres capuchinos en las antiguas provincias españolas, hoy República de Venezuela, 1650-1817. Documentos inéditos*. Sevilla.
- Rionegro, Froylán de (1928): *Relaciones históricas de las misiones de padres capuchinos de Venezuela. Siglos XVII y XVIII*. Ed. Liberia General de Victoriano Suarez. Madrid.
- Ruiz Blanco, Matias (1965): *Conversión de Píritu y Tratado Histórico*. Ed. Academia Nacional de la Historia. Caracas.
- Sahlins, Marshall (1984): *Las sociedades tribales*. Ed. Labor. Barcelona.
- Sahlins, Marshall (1997): *Islas de Historia: La muerte del capitán Cook. Metáfora, Antropología e Historia*. Tercera edición en español. Ed. Gedisa. Barcelona.
- Salas, Julio César (1921): *Los Indios Caribes. Estudio sobre el origen del mito de la antropofagia*. Barcelona.
- Saussure, Ferdinand (1980): *Curso de lingüística general*. Ed. Losada. Buenos Aires.
- Simón, Pedro (1992): *Noticias Historiales de Venezuela*. Tomo I. Ed. Biblioteca Ayacucho. Caracas.
- Thomas, David (1972): “The indigenous trade system of Southeast Estado Bolívar, Venezuela”. En *Antropológica*, N° 33: 3-37. Caracas.

Thomas, Keith (1989): "Historia y Antropología". En *Historia Social*, N° 3: 62-80. Valencia.

Thompson, Edward (1972): "Folklore, Antropología e Historia". En *Historia Social*, N° 3: 81-102. Valencia.

Whitehead, Neil (1988): *Lords of the tiger spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana. 1498-1820*. Ed. Royal Institute of Linguistics and Anthropology, Caribbean Studies Series. Dordrecht/Leiden.